

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O ENSINO VOLTADO PARA O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL, SUA CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FORMAÇÃO POLITECNIA

Larissa Vale Diniz
larissavalle189@gmail.com

Eixo Temático: Educação Profissional, Técnica e Politecnia DOI: 10.5281/zenodo.11708676

RESUMO

A educação profissional, técnica e politecnia é um campo fundamental dentro do sistema educacional, focado em preparar indivíduos para o mercado de trabalho através de programas que combinam teoria e prática em diversas áreas de conhecimento e habilidades. A pesquisa mostra que o desempenho nessas áreas tem um papel crucial na formação de trabalhadores qualificados e na promoção do desenvolvimento econômico, social e sustentável. Cada uma dessas abordagens possui suas particularidades e contribuições, e juntas, elas oferecem uma formação robusta que capacita os indivíduos a enfrentarem os desafios profissionais e a contribuir significativamente para a sociedade. Expondo a educação profissional, técnica e politecnia como capaz de promover uma melhor formação aos alunos.

Palavras-chave: Profissional. Novas Tecnologias. Politecnia

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A educação vem evoluindo significativamente ao longo dos séculos em resposta às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. A educação profissional, técnica e politécnica tiveram como raiz as práticas de aprendizado que combinavam a teoria com a prática, sendo fundamentais para o desenvolvimento de habilidades específicas e a formação de trabalhadores qualificados. Na Antiguidade, a educação profissional era transmitida principalmente por meio de aprendizagens informais. Em civilizações como a Egípcia, Grega e Romana, o aprendizado de ofícios na sua maioria eram passado de mestres artesãos para aprendizes através de práticas em oficinas e locais de trabalho.

No contexto atual a educação profissional, técnica e politécnica representam um pilar vital na construção de sociedades mais justas e economicamente robustas. Nesse artigo mostraremos como esses métodos de educação podem capacitar os indivíduos com as habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios do mercado de trabalho contemporâneo, essas modalidades educacionais não só aumentam a empregabilidade dos alunos, mas também impulsionam a inovação e a competitividade em diversos setores. Apresentaremos também os seus pontos fundamentais para a formação de uma força de trabalho qualificada e adaptável, crucial para o crescimento econômico sustentável. Além de como elas promovem a inclusão social, proporcionando oportunidades educativas a uma ampla gama de indivíduos e contribuintes para a redução das desigualdades socioeconômicas.

Neste estudo sobre o assunto, abordaremos, primeiramente, a origem das palavras e das ações que marcam o caminho rumo a transformações sociais, que visam a melhoria da educação sob o conceito de educação integral; em segundo lugar, o significado da educação integral e sua implementação na Revolução de 1917 e na Revolução Cubana; em terceiro lugar, a formação unificada, o conceito e sua importância; em quarto lugar, a disputa em torno das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação profissional de nível técnico nos dias atuais, no Brasil; por fim, nossas considerações finais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

A formação profissional, técnica e polivalente é fundamental para preparar trabalhadores capacitados e contribuir para o crescimento econômico e social e suas demandas do mercado de trabalho visando promover o desenvolvimento sustentável. Cada uma dessas abordagens possui suas particularidades e contribuições, e juntas, elas oferecem uma formação que capacita os indivíduos a enfrentarem os desafios profissionais e a contribuir para a sociedade. Vamos explorar cada um desses termos e entender suas características e importância.

A educação profissional está focada na preparação direta dos alunos para o mercado de trabalho, oferecendo formação que combina teoria e prática para o desenvolvimento de competências específicas. Esta modalidade é essencial para a capacitação de trabalhadores que atendem às necessidades de diferentes setores econômicos. Com programas variando desde cursos de curta duração até formações mais prolongadas, a educação profissional abrange diversas áreas, como saúde, tecnologia da informação, administração e artes.

A origem da educação profissional remonta a tempos antigos, evoluindo significativamente ao longo dos séculos em resposta às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Este tipo de educação tem suas raízes em práticas de aprendizado que combinavam a teoria com a prática, sendo fundamentais para o desenvolvimento de habilidades específicas e a formação de trabalhadores qualificados.

Na Antiguidade, a educação profissional era transmitida principalmente por meio de aprendizagens informais. Em civilizações como a Egípcia, Grega e Romana, o aprendizado de ofícios era passado de mestres artesãos para aprendizes através de práticas em oficinas e locais de trabalho.

Durante a Idade Média, o sistema de guildas se destacou como uma estrutura formal para a educação profissional. As guildas eram organizações de artesãos e comerciantes que regulamentavam o treinamento e a prática de ofícios específicos. Os aprendizes passavam por períodos de formação intensiva, que incluíam o aprendizado prático e teórico sob a supervisão de mestres artesãos, evoluindo para jornaleiros e, eventualmente, mestres.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, marcou uma mudança significativa na educação profissional. A rápida industrialização e a necessidade crescente de trabalhadores qualificados levaram à formalização e expansão da educação técnica. Surgiram escolas técnicas e profissionais para atender à demanda por formação específica em áreas como manufatura, engenharia e mecânica.

No século XIX, muitos países começaram a estabelecer sistemas formais de educação profissional. Na Alemanha, por exemplo, o sistema dual de educação profissional combinava aprendizagem em empresas com ensino em escolas técnicas, modelo que se tornou referência mundial.

Nos Estados Unidos, a educação profissional ganhou impulso com a promulgação da Lei Smith-Hughes em 1917, que forneceu financiamento federal para programas de educação vocacional nas escolas secundárias. No Brasil, a educação profissional começou a se estruturar mais formalmente com a criação de escolas técnicas federais, como o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, no início do século XX.

Nas últimas décadas, a educação profissional tem se adaptado às rápidas mudanças tecnológicas e às novas demandas do mercado de trabalho. A globalização e a revolução digital impulsionaram a necessidade de requalificação contínua e a integração de novas tecnologias nos currículos.

Hoje, a educação profissional é uma parte vital dos sistemas educacionais em todo o mundo, oferecendo uma variedade de programas que vão desde cursos de curta duração até diplomas e graus técnicos. A flexibilidade e a capacidade de responder rapidamente às necessidades do mercado fazem da educação profissional uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico e social.

A educação profissional enfatiza o aprendizado prático, preparando os alunos para desempenhar tarefas específicas no ambiente de trabalho. Esse foco prático é alcançado por meio de laboratórios, oficinas, estágios e simulações de trabalho. Engloba uma ampla variedade de setores, incluindo saúde, tecnologia da informação, engenharia, serviços, comércio, agricultura e muito mais. Isso permite que os alunos escolham áreas que correspondam aos seus interesses e aptidões.

Os programas de educação profissional podem resultar em diferentes tipos de certificações, diplomas e outros reconhecimentos formais que validam a competência do indivíduo na área de estudo. E por muitas vezes, esses programas são oferecidos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

em formatos flexíveis, como cursos de curta duração, cursos noturnos e programas online, permitindo que os alunos conciliem estudo com outras responsabilidades.

Proporciona aos indivíduos as habilidades necessárias para ingressar e progredir no mercado de trabalho, aumentando suas chances de emprego e desenvolvimento de carreira. Para Suprir a necessidade de mão de obra qualificada, essencial para o crescimento e competitividade das empresas e, conseqüentemente, para o desenvolvimento econômico do país.

Permite a reciclagem e atualização contínua dos profissionais, garantindo que eles se mantenham relevantes e atualizados com as novas tecnologias e práticas do mercado. Oferece oportunidades de educação e formação para diversas camadas da população, contribuindo para a inclusão social e redução das desigualdades.

Programas que fornecem formação técnica e prática em áreas específicas, geralmente de nível médio. Exemplos incluem cursos técnicos em enfermagem, informática, mecânica, entre outros. Os cursos de curta duração que visam a formação inicial ou a atualização de trabalhadores em diferentes áreas.

Inclui programas de nível superior, como os cursos de tecnologia, que são mais focados e aplicados em comparação com os cursos de bacharelado tradicionais. Um dos desafios é manter os currículos alinhados com as necessidades e tendências do mercado de trabalho, garantindo que os alunos adquiram habilidades relevantes e atualizadas. É fundamental garantir que a educação profissional seja acessível a todos, independentemente de sua localização geográfica, condição socioeconômica ou outras barreiras.

Notar que a educação profissional é uma peça-chave no desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada e adaptável, essencial para o progresso econômico e social. Sua capacidade de proporcionar formação prática e especializada, juntamente com oportunidades de atualização contínua, torna-a vital para a empregabilidade e o desenvolvimento sustentável das comunidades e nações.

A educação técnica teve suas raízes na necessidade de formar trabalhadores qualificados para atender às demandas específicas de indústrias e setores em crescimento. A evolução da educação técnica reflete a transformação das sociedades e suas economias, desde as primeiras civilizações até a era moderna. Aqui está uma visão geral de como a educação técnica se desenvolveu ao longo do tempo:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na Antiguidade, a formação técnica era passada de maneira informal, principalmente por meio de aprendizado em oficinas e locais de trabalho. Civilizações como o Egito, a Grécia e Roma tinham sistemas de aprendizado onde mestres artesãos ensinavam suas habilidades a aprendizes.

Durante a Idade Média, a estrutura formal das guildas se destacou como um método eficaz de formação técnica. As guildas eram associações de artesãos e comerciantes que regulavam o treinamento e a prática de ofícios específicos. Os aprendizes passavam por um período de formação intensiva, combinando aprendizado prático e teórico sob a supervisão de mestres.

A Revolução Industrial no final do século XVIII e início do século XIX foi um marco crucial para a educação técnica. A rápida industrialização criou uma demanda sem precedentes por trabalhadores qualificados nas fábricas e novas indústrias. Como resposta, foram estabelecidas escolas técnicas para fornecer a formação necessária em áreas como manufatura, mecânica e engenharia.

No século XIX, muitos países começaram a institucionalizar a educação técnica. Na Alemanha, o modelo de educação técnica dual combinava aprendizado em empresas com ensino em escolas técnicas. Este sistema, que continua a ser uma referência até hoje, surgiu como uma forma eficaz de preparar os jovens para o mercado de trabalho. No Reino Unido, a necessidade de uma força de trabalho qualificada levou à criação de instituições como as "Mechanics' Institutes" no início do século XIX, que ofereciam cursos técnicos para trabalhadores da indústria.

Nos Estados Unidos, a Lei Smith-Hughes de 1917 foi um marco importante para a educação técnica. A legislação forneceu financiamento federal para programas de educação vocacional nas escolas secundárias, promovendo a formação técnica em áreas como agricultura, comércio e indústria. No Brasil, a educação técnica começou a se estruturar formalmente com a criação de escolas técnicas federais, como os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Essas instituições foram criadas para atender à demanda por mão de obra qualificada em setores estratégicos do país.

Nas últimas décadas, a educação técnica tem se adaptado rapidamente às mudanças tecnológicas e às novas exigências do mercado de trabalho. A globalização e a revolução digital aumentaram a necessidade de requalificação contínua e a integração de novas tecnologias nos currículos técnicos. Hoje, a educação técnica

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

abrange uma ampla gama de áreas, incluindo tecnologia da informação, saúde, engenharia, construção civil, e muito mais. Programas de certificação, diplomas técnicos e cursos de curta duração são oferecidos para atender às necessidades tanto de novos estudantes quanto de profissionais em busca de atualização ou mudança de carreira.

A educação politécnica tem uma origem que reflete a evolução da educação técnica e científica em resposta às necessidades da industrialização e ao desenvolvimento econômico. Vamos explorar a origem e a evolução da educação politécnica, destacando seus marcos históricos e sua importância. A educação politécnica começou a se desenvolver no final do século XVIII e início do século XIX, em um contexto de crescente industrialização e avanço científico. A necessidade de uma formação mais abrangente e integrada que combinasse teoria e prática levou ao surgimento das primeiras instituições politécnicas.

Um marco importante na história da educação politécnica foi a fundação da École Polytechnique em Paris, em 1794, durante a Revolução Francesa. Esta instituição foi criada para formar engenheiros e técnicos que pudessem contribuir para a modernização do país. A École Polytechnique combinava ensino teórico de alta qualidade com treinamento prático, estabelecendo um modelo que influenciaria outras instituições ao redor do mundo.

Na Alemanha, a educação politécnica ganhou força com a criação de universidades técnicas (Technische Hochschulen) no século XIX. Estas instituições ofereciam uma educação prática e científica voltada para as necessidades da indústria e do desenvolvimento tecnológico. A Alemanha se destacou por integrar a pesquisa científica com a aplicação prática, um princípio central da educação politécnica.

Nos Estados Unidos, a educação politécnica se desenvolveu significativamente no século XIX e início do século XX. Instituições como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), fundado em 1861, seguiram o modelo politécnico ao combinar ensino teórico com pesquisa aplicada e treinamento prático. O MIT tornou-se um líder mundial em educação técnica e científica, influenciando o desenvolvimento de programas politécnicos em todo o mundo.

No Brasil, a educação politécnica começou a se estruturar no início do século XX, com a criação de escolas técnicas e universidades voltadas para a formação de engenheiros e técnicos. Em 1910, foi fundada a Escola Politécnica da Universidade

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de São Paulo (USP), que se tornou uma das principais instituições de ensino politécnico do país, oferecendo cursos de engenharia e tecnologia. A educação politécnica é caracterizada por sua abordagem multidisciplinar, combinando ciências, matemática, engenharia, tecnologia e outras disciplinas. Esta integração permite que os alunos desenvolvam uma compreensão abrangente e aplicada de seu campo de estudo.

Um elemento central da educação politécnica é o forte foco na prática. Os alunos participam de laboratórios, oficinas, estágios e projetos que os preparam para enfrentar problemas reais e aplicar seus conhecimentos de maneira prática e eficaz. As instituições politécnicas são frequentemente centros de inovação e pesquisa aplicada. Elas colaboram com a indústria e o governo para desenvolver novas tecnologias e soluções para desafios econômicos e sociais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico.

A educação politécnica tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico, proporcionando uma força de trabalho qualificada capaz de impulsionar a inovação e a produtividade. Em países industrializados, ela tem sido uma peça chave para a competitividade industrial. Com a rápida evolução tecnológica, a educação politécnica permanece relevante ao adaptar seus currículos e métodos de ensino para incorporar novas tecnologias e práticas emergentes, garantindo que os graduados estejam preparados para as demandas do mercado de trabalho moderno.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir desse estudo, foi elaborado um projeto que teve como objetivo a identificação dos tópicos relevantes. Foram obtidos dados que buscam compreender a importância do Ensino Voltado Para o Aprimoramento Profissional, Sua Capacitação Técnica e Formação Politecnicia no avanço do aprendizado. A pesquisa realizada no campo e a avaliação das informações coletadas possibilitaram a conclusão sobre a relevância dessa metodologia para o progresso do conhecimento, além de uma análise dos assuntos discutidos.

Aprofundamos os elementos para Educação Profissional, Técnica e Politecnicia e suas vantagens e desvantagens, todos concordaram que essas abordagens têm potencial de transformar. Esta tarefa permitiu que os professores

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

percebessem novas maneiras de trabalhar e que eles também têm cada vez mais a sensibilidade em comparação com a prática pedagógica.

Educar pautados no humanismo é dar voz e vez aos sujeitos participantes dos processos educativos. Um educador humanista deve trabalhar em prol da humanização de todos, para que haja liberdade de criação no âmbito educacional, acreditando sempre no poder criador dos sujeitos humanos. (BASTOS, 2020, p. 35).

Como resultado, o objetivo deste artigo é discutir como a Educação Profissional Técnica e Tecnológica (EPT) moderna pode usar os ensinamentos do educador Paulo Freire para tornar a educação um instrumento para transformar a vida das pessoas, encorajando-as a serem protagonistas de suas próprias histórias e tornando-se sujeitos de seus próprios mundos.

A pergunta para nós que estamos tentando avançar uma reflexão sobre o 2º Grau [atual ensino médio] e a politecnia seria o que deve saber aquele que executa o trabalho na sociedade? O que ele deve saber para, de alguma maneira, controlar o processo e o produto de seu trabalho? (CIAVATTA et al., 1991, p.110).

Finalizamos essa discussão, a fim de aguçar outras, utilizando as últimas palavras do livro *Pedagogia do Oprimido*, em que Freire (1987, p. 115) nos diz: “Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto a principal diferença entre a educação técnica e a educação politécnica reside na abordagem e na amplitude da formação. A educação técnica é mais especializada e focada em habilidades práticas específicas, enquanto a educação politécnica oferece uma formação mais ampla e multidisciplinar, preparando os alunos para enfrentar problemas complexos e promover a inovação em suas áreas de atuação. Ambas as formas de educação são essenciais e complementares, atendendo a diferentes necessidades do mercado de trabalho e dos indivíduos.

Entendemos que a educação Profissional, Técnica e Politecnia desempenha um papel vital na formação de profissionais versáteis e inovadores, prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho moderno e contribuir para o progresso econômico e social. Sua abordagem multidisciplinar, foco na aplicação prática e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

parcerias com a indústria fazem dela uma peça essencial na educação superior e no desenvolvimento tecnológico global.

Diante disso a abordagem da educação vai permitir que o empregador tenha os desempenhos elevados no local de trabalho, e ainda mais importante, que esse desempenho seja produzido naturalmente, sem que terceiros participem. Para que ao formar profissionais qualificados e inovadores, a educação politécnica possa contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país.

Por conseguinte, as habilidades técnicas, a educação Profissional, Técnica e Politecnicia também se concentra no desenvolvimento de competências transversais, como pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe e habilidades de comunicação. Esta forma de educação é essencial para preparar profissionais adaptáveis, inovadores e capacitados para enfrentar os desafios e oportunidades do mundo moderno. As instituições que seguem essa abordagem continuam a desempenhar um papel vital na promoção da pesquisa aplicada, inovação e desenvolvimento econômico sustentável.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. et al. A atualidade de Paulo Freire em tempos de pandemia: tecendo diálogos sobre os desafios da educação e do fazer docente. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 16, e2016610, p. 1-20, 2021.

DOI: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.16.16610.009>

BASTOS, E. N. M. **Formação Docente**: por uma atuação humanística na Educação de Jovens e Adultos. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto Federal do Paraná, Curitiba, 2020.

BITTAR, M.; BITTAR, M. **História da Educação no Brasil: a escola pública no processo de democratização da sociedade**. Acta Scientiarum Education, Maringá, v. 34, n. 2, p. 157-168, jul./dez. 2012.

CIAVATTA, Maria. O conhecimento histórico e o problema teórico-metodológico das mediações. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (Org.). **teoria e educação no labirinto do capital**. Petrópolis: Vozes, 2001.

CIAVATTA [FRANCO], Maria A. et al. Parte III. Ensino médio: uma nova concepção unificadora de ciência, técnica e ensino. In: GARCIA, Walter; CUNHA, Célio da (Coord.). **politecnia no ensino médio**. Brasília: Cortez/SENEB, 1991. p.97-125.

CIAVATTA, Maria; LOBO, Roberta, Pedagogia socialista. In: CALDART, Roseli Salete et al. (Org.). **dicionário da educação do campo**. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2012.

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Ensino médio integrado. In: CALDART, Roseli Salete et al. (Org.). **dicionário da educação do campo**. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2012a.

DENTZ, Marta von; SILVA, Roberto Rafael Dias. **Dimensões históricas das relações entre educação e Serviço Social**: um caminho em construção. Florianópolis: X ANPED SUL, 2014.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GADOTTI, Moacir. **Educação Brasileira Contemporânea**: Desafios do Ensino Básico. Instituto Paulo Freire, 1997.

MAYSVILLE SAMUEL GOMPERS **A Educação na Era do Big Data e da Inteligência Artificial: Uma Agenda para a Educação Pública e Privada** 2008.

RIBEIRO, Maria Luisa S. **História da Educação Brasileira**: A organização escolar. 11ª ed. São Paulo: Cortez, 1991.